

«GÁRIP-ASHIQ» DÁSTANINDAĞI TÚPKILIKLI TÚRKIY SÓZLER QATLAMI**G. Qarlıbaeva****Sh. Nuratdinova**

Berdaq atındağı Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13373791>

Anotaciya. Bul maqalada tupkilikli sózlik qatlamındağı sózlerdi «Gárip-ashiq» dastanı misalında tematikalıq toparlarǵa bólip úyreniw basshılıqqa alınadı.

Tayanış sózler: Sozlik qatlam, atamalar, adam múshelerin bildiriwshi atamalar, tuwısqanlıq qarım-qatnası bildiretuǵın sózler, áskeriy túsinikti bildiriwshi sózler.

LEXICON OF LOCAL TURKISH WORDS IN «GARIP ASHIQ»

Abstract. In this article, the sample words are divided into thematic groups on the example of the epic of «Garip Ashiq».

Key words: lexica, terms, terms denoting human organs, words denoting kinship, words denoting military concepts.

ЛЕКСИКОН МЕСТНЫХ ТУРЕЦКИХ СЛОВ В ЭПОСЕ «ГАРИП АШИК»

Анотация. В данной статье слова-образцы разделены на тематические группы на примере эпоса «Гарип Ашик».

Ключевые слова: лексика, термины, термины, обозначающие органы человека, слова, обозначающие родство, слова, обозначающие военные понятия.

«Gárip-ashiq» dástanınıń túpkilikli túrkiy sózlik quramı oǵada bay hám quramalı. Dástan leksikasınıń tariyxıy shıǵısı jaǵınan qatlamların anıqlawda onı qaraqalpaq tiliniń basqa tuwısqan tiller menen ásirese, túrkmen hám ózbek tilleri menen tıǵız baylanısta sóz etemiz.

Qaraqalpaq xalqı hám tiliniń tariyxı túrkiy tilleriniń rawajlanıw basqıshları menen tıǵız baylanıslı. Sonıń ushın da onıń leksikasınıń eń áyemgi eski qatlamı altay tillerine ortaқ qatlam bolıp esaplanadı. Dástanınıń sózlik quramında túrkiy tilleriniń rawajlanıwınıń birinshi basqıshı altay qatlamına tiyisli sózler kóplep ushırasadı. Qaraqalpaq tilinde ushırasatuǵın mongol, buryat, qalmaқ tilleriniń elementlerin ózlestiretuǵın sózler sıpatında qaramay olardı óz sózlik qatlamınıń quramında qaraw durıs boladı.

Dástanda qollanılgan altay qatlamına tiyisli sózler

Altay tilleri semyasına ortaқ leksikalıq qatlamdı anıqlaw hám izertlew bul tillerdiń tuwısqanlıq qarım-qatnasın anıqlawda úlken áhmiyetke iye, bul tillerde sóylewshi xalıqlardıń hám

tillerdiň tariyxıy baylanıslarınıň xarakterin anıqlawğa izertlenip atırğan tillerdiň salıstırmalı-tariyxıy grammatikasın jazıwğa járdem etedi.

«Gárip-ashıq» leksikasında túrkiy, mongól hám tungus-manchjur tillerine ortaқ leksikalıq birlikler kóplep ushırasadı. Türkmen xalqınıň ashıqlıq dástanı «Gárip-ashıq»tıń sózlik quramındağı ulıwma altay qatlamın anıqlağan kórnekli tilshi ilimpazlardıń teoriyalıq pikirlerin basshılıqqa alamız.

Dástanınıń sózlik quramınıń altay qatlamı tiykarınan tómendegidey tematikalıq toparlarğa bólinedi:

Adam músheleriniń atamaları

Hár bir tildiń sózlik quramındağı adam músheleriniń atamaları sol tildiń eń eski qatlamlarınıń biri bolıp tabıladı. «Gárip-ashıq» dástanındağı sózler quramında ásirese tiykarğı orında adam múshelerine baylanıslı sózler quraydı. «Bawır» sózine baylanıslı mısallardı qarastırayıq. Bul sóz qaraqalpaqsha: bawır, mongolsha: beër, vuryat tilinde beëra.

Mongol tilindegi «búyir» sózine ilimpaz Sh.Abdinazimov qaraqalpaq tilindegi «búyir» sózi seslik qurılısı jaǵınan da, mánisi jaǵınan da, jaqın ekenligin aytadı. Dástanda bawır sózi astarlı, obrazlı mánige iye bolıp, ol arqalı kóbinese adamnıń qayǵılı jaǵdayda turǵan awhalı sóz etiledi. Mısalı:

1. Hám júreken, hám bawırdan gam nishteri ótip tur. (138)
2. Men jılarman qara bawırım daǵlap. (27 b).
3. Atamnıń jábrinen bawırım daǵlıdur. (26 b).
4. Ayralıqtıń daǵı bawırımıdı tilip (26 b).
5. Qara bawırı qandı keltirer (51b).
6. Júregine ot túsip, bawırına qurt tústi. (103 b).
7. Halıń kórip bawırım kábap bolıp tur. (25 b).

Bul mısallardağı «*bawırın daǵlaw*» turaqlı sóz dizbegi bolıp «jaramaw» degen mánini, bawırın tiliw, bawırın jrtıw sózleri qayǵılı awhaldı súwretlewge sebepshi bolıp tur. «Bawırına qurt túsıw»-tıńıshsızlanıw degen mánini ańlatsa, bawırı qan bolıw-búliniw degen mánini ańlatıp tur.

Sonday-aq, dástan tilinde «júrek» sózi de ushırasadı. Qaraqalpaqsha-júrek mongolsha zyurx e/n, qalmaq zerke, manchjur yúrege, yaponsha kokora (júrek). Bul jerde de jaǵday sáykesligi orın alǵan, yapon tilinde júrek mánisin bildiretuǵın, «kakaro» sózi qaraqalpaq tilindegi «kókirek» sózi menen semantikalıq jaqtan da, seslik qurılısı jaǵınan da jaqın. Sebebi, adam organizmindegi júrek penen kókirek bir-birine tıǵız ornalasqan boladı.

1. Ashıq bolǵanlardıń janar júregi (43b).

2. Júregine ot tusip (105 b).

3. Qapa pálektiń jábirinen,

Júregimde daǵlar qaldı. (43 b.)

Bul da turaqlı sóz dizbegi bolıp, qayǵılı, ǵamlı bolıwǵa baylanıslı tınıshsızlanıw degen mánisti bildiredi. Bularan basqa dize, bel, kóz, qas sózleri de adam múshelerin bildiretuǵın túrkiy sózleri bolıp tabıladı. Adam músheleriniń atamalarınń bazı birewleri kóp mánili metaforizatsiyalıq hám metanomiyalıq qásiyetke iye bolıp keledi. Ms:

1. *Dizeń* búgiwli tur, mertilip belin (105 b).

2. *Kózimniń* ráwshamı sonda náyleyin (1051 b).

3. Aqshıl aldı ala *kózli* bir páriy (89 b).

4. *Bası joq, janı joq*, qurı lash qaldı (73 b).

5. Qalım, *kózim* hám jalǵızım (73 b).

6. Eki *kózim* qanlı jası (62 b).

7. Iyesine berip, shiyrin janımdı (56 b).

Bul mısallardaǵı dizesi búgiliw, boldırıw degen mánini bildirse, beli mertiliw jaramsız bolıw degen mánini ańlatadı. Bası joq, janı joq-bul háreketsiz qalıw degendi ańlatıp tur.

1. Qurban bolay *qaslarına*, *kózińe*

2. Dal *boyına*, *qáwmetińe*, *júzińe* (42 b).

3. Qandır *lábińdegi* palǵa *sáwdigim*.

4. *Qasın* miyrabına *basım* qoymışam (43 b).

5. *Kóz qarasın* qoyıp miyrim qanmışam

6. Ash qoynıńdı, sal *moynuma bilegiń* (43b).

7. *Qol* ótkersem názik belge, *sáwdigim*

8. Súrme bolǵıl *kózim* menen *qasına* (43b).

9. Dushpanlardın *júzi* bolsın qarada

10. *Kózim* giryan yar dártinen (44 b).

11. Qoy *lábime-lábiń*, *dodaq-dodaqqa*

12. *Tiller* kórsin-paldın tamashasını (44 b).

13. *Siyneleri* daǵlı, *kózi lám* bolıp (44 b).

14. Sáwer yardın shiyrin tili

Gúl *júzi shashı súmbili* (163 b).

16. Shaxsanemniń *tırnaǵı* shelli kórmedi (157 b).

Bul mısallardağı qas, kóz, boy, qáwmet, siyne, moyın, bilek, láb, dodaq, shash, júz, tırnaq, til, qol, ayaq, bas, bel, sózleri adam múshelerin bildiretuğın «Gárip-ashıq» dástanında qollanılğan altay tillerine ortaқ sózler bolıp esaplanadı.

Qaman *qaslarına*, jallad kózińe

Qara *shashlarına*, shiyrin sózińe

Badam *qabağına*, gúldey júzine (166 b).

Joqarıdağı keltirilgen mısallardağı qas, kóz, shash, qabaq, júz sózleri tuwra mánide qollanılğan.

2. Tuwısqanlıq qarım-qatnastı bildiretuğın sózler:

Altay tillerindegi tuwısqanlıq terminlerin izertlegen ilimpazlar V.I.Cincus hám P.A.Pokrovskayalar bul tillerdegi tuwısqanlıq qarım-qatnastı bolatuğın terminlerdiń az sanda ushırasatuğın atap kórsetedi. Olardıń kópshiligi polisemyalıq xarakterge iye. «Gárip-ashıq» dástanınıń sózlik quramında da ulıwma altay tillerine ortaқ tuwısqanlıq qarım-qatnastı ańlatatuğın terminlerdiń sanı az.

1. Gárip meniń *tuwısqanı*m dep oylaytuğın edim (18 b)
2. Shasanem *qarındasım* dep oylaytuğın edim (18 b)
3. *Ana* meniń dártimni jandırma endi (198 b)
4. *Ulm* ne sebepli qapa bolarsañ (24 b)
5. *Atamniń* jábirinen bawırım dağı (268 b)
6. Diyarbákir sháhárinde qaldı *ata* bilen anam (60 b)
7. *Ağam* joq, inim joq, sóyler sózim joq (1065 b).

Bul mısallardağı *ağa, apa, ata, ini, ul, qarındas* sózleri tuwısqanlıq atamanı bildiredi.

Joqarıdağı mısallardağı «ana» sóziniń mánisin ańlatıw ushın mongol tilinde «eke» qalmaq tilinde «ek» manchjur tilinde «emá» evenik tilinde «en-e» buryat tilinde eji, nivx tilinde «um-chu», yukagir tilinde «amma», koreec tilinde «eji» sózleri qollanıladı. Qaraqalpaq tilinde sonday-aq túrkiy tillerinde «ana» sózi dara turğanda bárqulla ana, apa, (mat) mánisinde jumsalsa ayırım jaǵdaylarda enesine qaratpa sóz sıpatında «apa» dep yamasa ózinen jası úlken hayallarǵa baylanıslı da bul sóz qollanıladı.

Qaraqalpaq tiliniń qubla dialektinde «ene» termini «ana» mánisindegi funktsiyanı atqaradı.

Joqarıdağı mısallardağı «ata» termini «áke» mánisin bergen bolsa, házirde jası úlken er adamlardı «ağa», «ata» termini menen ataw úrdiske aynalğan. Jetinshi mısaldağı «ağa» sózi jigit ağa, ájaǵa mánisinde jumsalıp tur. Bul sóz mongol tilinde «axa», manchjur tilinde «aqayn», yukagir tilinde «aka», nanay tilinde «ağa» túrinde «ağa» túrinde ushırasadı. L.N.Pokrovskaya túrkiy

tilleriniń ishinde ázerbayjan, gagauz, qırǵız, tatar, túrkmen tillerinde «aǵa», ozbek, altay, uyǵır xakas tillerinde «aka» túrinde qollanıladı dep kórsetedi.

«Tuwısqan» bir qarınnan túsken, tuwısqan, tuwısqan jaqın degen mánini bildirse, «qarındas» degen sóz ózinen kishi jastaǵı qız balaǵa qollanılgan. Biraq tómendegi misaldaǵı «qarındas» sózi dástan tilinde «aǵayın» degen mánini ańlatıw ushın jumсалǵan.

Qarındasım barlıq eller (88 b)

Bull misaldaǵı «qarındas» sózi ózbek tiliniń tásirine ushıraǵan. Túrkmen tilinde bolsa usı tuwısqan sózin ańlatıw ushın «ǵardash» sózi qollanılgan.

Ms: Uyqılap atırǵan jerinde *qawmı-ǵardashların* hám qırq-kánizin kórdi. (115).

Áskeriy túsiniqlerdi bildiretuǵın sózler

«Ǵarip-ashıq» dástanı ashıqlıq dástanı bolǵanı ushın bunda áskeriy-sanaatqa baylanıslı sózler onshelli kóp emes. Sebebi, bunday sózler ásirese qaharmanlıq dástanlarda jiyi ushırasadı.

Dástan tilinde bir qarawıl-saqshı sóziniń bir neshe sinonimleri ushırasadı. Mısalı:

1. Patsha jáne *jállad* jiberdi.
2. Kóshkiniń átirapında *nókerler* turıptı
3. Abdulla wazirdiń bir *jasawılı* keldi (52b)
4. Erteń qalanıń *saqshıları* keledi (114b)
5. Kábap kewlim qayǵısın ǵam *láshkeri* tutıp tur (137b)

Bul mısallardaǵı *jállad* sózi miyrimisiz, adam oltiretuǵın ásker mánisinde, qarawıl, saqshı-sózleri qarawıllıq etetuǵın ásker mánisin, *láshker*, *nóker* sózleri-sawashta júretuǵın ásker mánisin ańlatıp tur. Jáne de: Shawalat atlı *sárkardasına* qızın bermekshi boldı (99b). Bul misalda *sárkarda-ásker* bası degen mánini ańlatıp tur.

Mal sharwashılıǵına baylanıslı sózler

Mal sharwashılıǵı Altay semyasına kiretuǵın xalıqlardıń ekonomikalıq turmısında túrkiy tilleriniń bunnan sońǵı dáwirinde de tiykarǵı tarawlarınıń biri sıpatında kózge taslanadı.

Dástanıń quramında bunday mal sharwashılıǵına baylanıslı sózler kóp emes. Tek ǵana mal, at, yabı, qoy, qozı sıyaqlı atmalar ushırasadı.

1. Ana súti ornına *qoy* sútin berdiń (108 b).
2. *Qozı* góshi menen birge (102 b)
3. Júzlep, mińlap *atan* malın bereyin (67 b)
4. *Qozıman* qurban janińa (53 b)
5. Ol qarazǵa qosqan yabıǵa
6. Hár qaysının bir-birden atımızǵa mindirip keteyik (63 b).

Sunday-aq usı mallardı bağıwshı adam mánisindegi sózler de hám jabayı ańlardıń da atları ushırasadı.

Mısalı:

1. Mal bağıw ushın *padashlıqqa* berdi (26 b)
2. *Shopan* doslarınıń janına keldi (26 b)
3. *Kiyik* kibi qıyallanıp (42 b)
4. Bul *padashı* maldı jaqsı baqpaydı eken (27 b)
5. Baǵanaǵı buwaz *kiyikke* tiymegenin aytıp kúldi (27 b)
6. Sánem *awshı*, Maral keldi.

«At» bul sóz mongol tilinde «adun», evenk tilinde «adugun» túrinde qollanıladı. «Atan» sózi túyeniń erkegi degendi ańlatıp, altay tilleri seymyasına kiretuǵın mongol tilinde «atan» qalmaq tilinde «atan» túrinde qollanıladı.

Waqıthq máni bildiretuǵın sózler

Dástanniń sózlik quramında bolıp atırǵan waqıyalar belgili bir waqıtqa, aralıqqa mólsherlenip, súwretlenetuǵın bolǵanlıqtan dástanda waqıt mánisin bildiretuǵın sózler kóplep ushırasadı. Olar belgili bir kúnniń mezgillerin bildirse, ayırımları sanaw formasında sanlıq, waqıttı bildirgen.

Mısalı:

4. Aqsha *búgin* tánnen janım shıqpay turıp, jandı keltir (50 b)
1. *Erteden sáskege* jetti (71 b)
2. *Keshe-kúndiz* jol júrdim (60 b)
3. Sársenbi kúni saat *sáske* shaǵında ótti *búgin* yar pıraǵı. (51 b)

Bul mısaldagı *sárshenbi-úshinshi kún* degen mánisti bildiredi.

Sunday-aq «waqıt» sózine sinonim dáwir, dáwrán, zaman, múddet, mezigil, máwlet, máhál, máwsim sózleri de jiyi ushırasadı.

Jaqm keldi óler *waqtım* (51 b)

Dástan tilinde waqıttı hám ólshem birliklerin, máwsimdi, mezigildi, ańlatıw ushın joqarıdagı sózlerden tısqarı mına sózler de jiyi ushırasadı.

Mısalı: jil, búgin, tún, ay, aqsham, jazı, qıs, qulash, batpan, h.t.b. sózler kiredi.

Janım mollam, bir *zaman* bul yarımdı azat qıl. (22).

Endi seniń mektepte oqıytuǵın *waqtın* ótip ketti (19)

Keler *múddetten* ótti (21)

Qırıq kún *máwlet* sorap arza etti (10b)

Bulardan basqa da sanaq san mánisin bildiretuǵın sózlerge, waqıtlıq sózlerge tómendegi mánilerdi bildirip keledi.

1. Ğamnıshteri bawırınan usı *saat* ótip tur (83)
2. Ayralıqtıń kúshi awır *zamanda*.
3. *Toǵız jıldur* men de shektim miynetim.
4. Hár *bir kúniń bir jılday* óter eken Ayjamal (103 b).
5. *Jeti jıldur* suńqarımdı ushırdım.
6. *Jeti ay*, jeti kún toy berer bizge (110)
7. Toǵız ay, toǵız kún kóterip meni
8. *Jeti jil* ol gezdi álepshırwana (104)
9. *Toǵız jıldur* qayǵı túsip júzime (109)
10. *Júz miń* sawda basqa tústi degeyseń (109)
11. *Bir kún, bir zamanlı* páni dúnyasań (113)

Úrp-ádetke, dástúrge baylanıslı sózler

Qaraqalpaqlardıń úrp-ádetine, dástúrine baylanıslı sózler dástanda onsha kóp ushıraspaydı. Dástanda tek ǵana ulıwma islam dinine kiriwshi xalıqlar arasında ushırasatuǵın dástúrler ǵana bar.

1. *Janazasın* qalǵan jerge jetistim (112b)
2. Yarım *mazar bolǵan* jerge jetistim
3. Qurban janım shalmaǵansha
4. Patsha toy ánjamın sheshti (134 b)
5. On eki ayda qalǵan *hayttıń* bayramı (83 b)
6. Keshe-kúndiz palwan, baqsı, masqarapazlar jıyıldı (83 b)

Mısallarda keltirilgen *janaza*, *mazar bolǵan* sózleri *janına aza tutıw*, *qábirin tawap qılıw* sózlerine sinonim retinde qollanılǵan. Negizinde janaza házirde namaz sózine sinonim sóz boladı.

Dástan sózlik quramındaǵı sózlerdi salıstırǵanıımızda ondaǵı uqsaslıq hám ayırmashılıqlar, bizler tariyxtı qanshama tereńirek úyrengen sayın xalıqlar arasındaǵı ayırmashılıqtıń sonsha azayıp baratırǵanlıǵın kórsetedi.

REFERENCES

1. Dáwqaraev, Shıǵarmalarınıń tolıq jıynaǵı. III tom. Nókis, Qaraqalpaqstan. 1977.
2. Maqsetov Q, Tájimuratov A, Qaraqalpaq folklorı. .Nókis. „Qaraqalpaqstan“. 1979..
3. Ayımbetov Q., Xalıq danalıǵı. .Nókis., „Qaraqalpaqstan“. 1988.

4. Axmetov S., Bahadırova S., Folklorlıq terminlerdın qısqasha sózlıgi. Nókis. „Bilim”. 1992.
5. Qaraqalpaq folklorı., kóp tomlıq., XIV tom .Nókis.,Qaraqalpaqstan”.1985.
6. Якубова.С. Азербайжанское народное сказание, «Ашык-Гариб»,.Баку. 1968.